

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Прокофьев Н.А.,

*преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Мусейчук Д.Ю.,

*студент группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматривается проблема дискриминации в трудовых отношениях. Исследуется формирование определения дискриминации в трудовом праве. Выявляются виды дискриминации в сфере применения наемного труда. Рассматриваются и анализируются способы противодействия дискриминации в сфере отношений наемного труда.

Ключевые слова: равенство возможностей; деловые качества работника; антидискриминационные признаки; положительная дискриминация; компенсационная дискриминация; прямая дискриминация; косвенная дискриминация; ДНР; трудовое право.

THE CONCEPT AND TYPES OF DISCRIMINATION IN LABOR LAW

Prokofiev N.A.,

*lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Musejchuk d.Y.,

*student of the group YUR-18-1
of the Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article deals with the problem of discrimination in labor relations. The formation of the definition of discrimination in labor law is investigated. The types of discrimination in the sphere of employment of hired labor are revealed. The article considers and analyzes the ways of counteracting discrimination in the sphere of relations of hired labor.

Keywords: equality of opportunities; employee's business qualities; anti-discrimination characteristics; positive discrimination; compensatory discrimination; direct discrimination; indirect discrimination; DNR; Labor law.

Актуальность. И.С. Сахарук справедливо обращает внимание на то, что в течение последнего десятилетия на смену гендерной дискриминации, как наиболее распространенной, приходит дискриминация по возрасту; появляются и новые антидискриминационные признаки: способ жизни, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, семейное положение, ВИЧ-положительный статус, генетические особенности [1, с. 109-110].

Все это вызывает необходимость исследования понятия и видов дискриминации в трудовом праве ради недопущения каких-либо ее проявлений в трудовых отношениях.

Постановка задачи. Недопущение дискриминации в сфере труда является одним из четырех фундаментальных принципов трудовых прав, изложенных в Декларации «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации» [2].

Развитие конкурентной среды и повышение заинтересованности работодателя в снижении расходов способствуют распространению дискриминации в трудовых отношениях. Основными антидискриминационными признаками выступают пол и возраст потенциального кандидата на трудоустройство, поскольку с ними связываются такие наиболее актуальные в рыночных отношениях качества, как высокая работоспособность, энергичность, мобильность, стрессоустойчивость.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема недопущения дискриминации в сфере труда была предметом исследования таких ученых: И.С. Сахарук, Н.М. Митина, Г.Н. Комкова, Н.Л. Лютова, А.С. Герасимова, Н.Д. Гетманцева, А.Н. Ярошенко и других.

В то же время приходится констатировать, что основная масса публикаций по проблематике дискриминации в сфере труда касается дискриминации по возрастному и половому признаку. Дискриминация по другим признакам исследована достаточно поверхностно.

Целью статьи является рассмотрение понятия дискриминации в трудовом праве, определение основных видов

трудовой дискриминации и нахождение способов противодействия ее проявлениям в сфере отношений наемного труда.

Изложение основного материала исследования.

Анализируя содержание международных актов по запрету дискриминации в сфере труда, ученые дают разное ее определение. Так, С.Н. Прилипко, А.М. Ярошенко предлагают такую дефиницию данного понятия: дискриминация в сфере труда – это действие или бездействие, выражающее любое прямое или не прямое различие, исключение или привилегии по признакам расы; цвета кожи; политических, религиозных и других убеждений; пола; этнического и социального происхождения; имущественного состояния; места жительства; по языковым или другим признакам, не связанным с деловыми качествами работника или группы работников, если они направлены на ограничение или невозможность признания, пользования или осуществления на различных основаниях трудовых прав, совершаемых своевольно и которые влекут за собой юридическую ответственность [3, с. 533-534].

Н.Д. Гетманцева дает иное понятие, а именно: дискриминация – это отрицательное явление, которое проявляется в любых различиях в правовом регулировании в виде ограничения в трудовых правах и свободах или получения различного рода «перевесов», в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами, и ведет к прямому или не к прямому нарушению равенства способностей по осуществлению и реализации работниками своих трудовых прав, свобод и законных интересов [4, с. 59-60].

Для сравнения отметим, что в энциклопедическом словаре советской эпохи под дискриминацией в сфере трудовых отношений понимали систему прямого или косвенного ограничения способностей принятия на работу, недопущения к определенным должностям и более квалифицированным профессиям, снижение размера заработной платы и ухудшение условий труда на основании расовых или национальных признаков, а также по признакам пола, возраста, религии, политических и других убеждений [5]. Как видим, тогда перечень антидискриминационных признаков был значительно меньше.

В свою очередь, И.С. Сахарук определяет дискриминацию в сфере труда как установление различий в зависимости от антидискриминационных признаков, не связанных с деловыми качествами, содержанием труда и дополнительными гарантиями для отдельных категорий лиц, которые приводят к ограничению или невозможности признания или реализации трудовых прав [6, с. 5].

На основании анализа различных взглядов можно сделать вывод, что дискриминация в трудовом праве – это ситуация, при которой лицо по антидискриминационному признаку (признакам), цвету кожи; политическим, религиозным и другим убеждениям; полу; возрасту; этническому и социальному происхождению; гражданству; семейному и имущественному состоянию; месту жительства; состоянию здоровья; инвалидности; беременности и материнству; сексуальной ориентации; образу жизни; языку; внешнему виду, не связанному с деловыми качествами, претерпевают ограничения. Устанавливают отличия или исключения в признании, реализации или пользовании трудовыми правами в любой форме, что приводит к нарушению равенства возможностей в сфере труда, кроме случаев, когда такое ограничение прав, установление различий или исключений имеет правомерную, объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми [7, с. 100].

Частью 1 ст. 22 КЗоТ Украины (который действует на территории ДНР, в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 года) предусмотрено, что в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики любое прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении, изменении и прекращении трудового договора в зависимости от происхождения, социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, рода и характера занятий, местожительства не допускается [8].

В соответствии со ст. 2.1 КЗоТ Украины запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы; цвета кожи; политических, религиозных и иных убеждений; пола; гендерной идентичности; сексуальной ориентации; этнического, социального или иностранного происхождения; возраста; состояния здоровья; инвалидности; подозрения или наличия заболевания на ВИЧ/СПИД; семейного и имущественного положения; семейных обязанностей; места проживания; членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан; участия в забастовке; обращения или умысла обращения в суд или другие органы за защитой прав или оказание поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Из этих положений можно сделать вывод, что законодатель перечисляет потенциальные действия работодателей, которые являются актами дискриминации. Такая дефинитивная конструкция представляется несовершенной, поскольку порождает необходимость дополнительного толкования.

Положения международных актов связывают дискриминацию не с нарушением прав, свобод и законных интересов конкретного человека, а с нарушениями равенства в целом. Оно может возникнуть без сопутствующих нарушений прав, однако само по себе является таким нарушением.

Поскольку основным принципом правового регулирования отношений в сфере труда выступает принцип равенства прав и возможностей, государство гарантирует равные возможности путем установления льгот и гарантий для отдельных категорий работников, нуждающихся в социальной защите в связи с физиологическими особенностями [9, с. 41].

Любое проявление дискриминации в сфере труда запрещено законом, и только деловые качества должны учитываться при заключении трудового договора. Однако некоторые преимущества и ограничения в отношении некоторых работников установлены законодательством и дискриминацией не являются, поскольку призваны защитить работника. Речь идет о так называемой «положительной дискриминации».

«Положительная дискриминация» в трудовом праве – определённые законодательством случаи, по которым одним категориям лиц предоставляется преимущественное право или же создаются нерыночные механизмы в сфере занятости и труда перед другими. Суть этого явления заключается не в нарушении или сужении прав и свобод одних лиц перед остальными, а в защите или повышении конкурентоспособности и уровня правовой защищённости уязвимых категорий граждан или тех, кто уже испытывает негативные последствия социальных рисков [7, с. 104].

В Донецкой Народной Республике примером «положительной дискриминации» в трудовом праве является введение норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста.

Но стоит больше обратить внимание на урегулирование данного вопроса в Соединённых Штатах Америки (США), так как данная страна одна из первых в мире столкнулась с масштабной проблемой дискриминации в современном обществе.

На основании анализа действующего законодательства и судебной практики США можно выделить «компенсационную дискриминацию». Под ней понимают узаконенный вид дискриминации, выражающийся в приеме на работу только определенной категории работников с целью устранения гендерного, расового, возрастного или иного дисбаланса среди работников. Работодатели имеют право применять «компенсационную дискриминацию» по собственному усмотрению [10, с. 64].

Несмотря на то, что Титул VII Закона США о гражданских правах 1964 г. запрещает дискриминацию при трудоустройстве, он не ограничивает «компенсационную дискриминацию». Она является узаконенным видом дискриминации, который применяется для устранения дисбаланса среди отдельных категорий работников. Противники «компенсационной дискриминации» ссылаются на то, что она вызывает обратную дискриминацию тех работников, которым на законодательном уровне не предоставляется защита [11, с. 194]. Необходимо иметь в виду, что «компенсационная дискриминация» не может охватывать абсолютно всех работников. Она применяется только в отношении 20 % работников.

Формами дискриминации являются: прямая дискриминация; косвенная дискриминация; подстрекательство к дискриминации; пособничество в дискриминации; притеснение. Так, по степени открытости действий работодателя дискриминацию разделяют на прямую (англ. direct) и косвенную (англ. indirect). Прямая дискриминация проявляется в предвзятом обращении с различными лицами, например, при приеме на работу. Прямая дискриминация имеет место, если работодатель открыто, непосредственно исключает или отдает предпочтение отдельным лицам только на том основании, что они принадлежат к определенной группе (по возрасту, статусу, расе и др.). Примером такой дискриминации можно назвать публикацию объявлений о вакансии, в которых указываются требования к возрасту или полу; принятия на работу женщин с требованием отработать в течение нескольких лет до беременности.

Косвенная дискриминация – явление обратное, то есть она проявляется в равном отношении ко всем работникам с целью поставить определенную группу в неблагоприятные для трудовой деятельности условия.

Под косвенной дискриминацией понимают нейтральные, с точки зрения принципа равенства, действия работодателя, приводящие к неблагоприятным последствиям для лица (группы лиц) по сравнению с другими лицами. Примерами могут быть: организация учебных курсов в нерабочие дни, например, в выходные дни, что может привести к тому, что заинтересованные в таких курсах лица, которые не имеют в силу семейных обязанностей возможности их посещать, следовательно, они будут лишены такого права на профессиональную подготовку, повышение квалификационного уровня, что негативно повлияет на их карьеру; установления более низкой заработной платы работникам, которые работают на дому, чем работникам, которые заняты в офисах, что может негативно сказаться на заработной плате лиц с инвалидностью, лиц, достигших пенсионного возраста, но не получающих пенсию, поскольку именно этим категориям лиц предоставляется преимущественное право на заключение трудового договора о работе дома; требования знания определенного языка, когда в этом нет необходимости.

В контексте дискриминации по религиозному признаку, это может быть, например, установление единого рабочего времени

для всех работников, что препятствует тем самым работникам определенных конфессий совершать обряды и служение (ислам).

На примере лиц с инвалидностью можно утверждать, что прямая дискриминация выражается в несвязанном с деловыми качествами лица с инвалидностью в отказе приема на работу и о продвижении по службе или же в трудоустройстве преимущественно на низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места, а косвенная дискриминация имеет место, когда нормативно-правовые акты или работодатель устанавливают равное обращение в случаях, которые требуют дифференцированного подхода для обеспечения равенства возможностей. Равенство возможностей – это равенство условий для реализации равных прав работников. Так, отказ лицу с инвалидностью, квалификация которого соответствует вакантной должности, в создании специальных условий на рабочем месте признается, согласно Конвенции о правах лиц с инвалидностью [12], формой косвенной дискриминации.

М.В. Невежина замечает, что многие дефиниции, приведенные в толковых словарях, имеют сходство в одном: суть дискриминации – в ущемлении или лишении прав одних лиц по сравнению с другими без разумных и объективных на то оснований [13, с. 84]. Такое понимание термина содержится и в Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий».

Самыми распространенными видами дискриминации на рынке труда является дискриминация по признаку пола, по признаку инвалидности, по признаку возраста. Современная система экономики труда выделяет следующие виды трудовой дискриминации:

1) дискриминация в заработной плате одних работников или групп работников по сравнению с другими. К таким группам работников относятся женщины, работники-мигранты;

2) дискриминация при найме на работу и увольнение с работы. Такой дискриминации, кроме вышеназванных групп, обычно претерпевают лица с инвалидностью, неквалифицированная молодежь;

3) дискриминация в профессиональной карьере, во время продвижения по службе тех, кто уже работает в организации. Имеет место ограничение работника в вертикальной мобильности.

Подобной дискриминации также чаще подвергаются женщины, работники-мигранты;

4) профессиональная сегрегация, проявляющаяся в устойчивом распределении профессий и должностей между разными группами работников. Профессиональная сегрегация – дискриминация к доступу к определенным должностям и профессиям. Происходит во время запрета и ограничения занимать ту или иную должность, несмотря на то, что работник способен выполнять такую трудовую функцию. Стоит отметить, что это не относится к традиционно существующему разделению мужских и женских профессий. Профессиональная сегрегация наблюдается при разделении профессий между местными работниками и мигрантами, между представителями различных этнических групп;

5) дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. Может проявляться в ограничении возможности к получению образования и профессиональной подготовки или в предоставлении образовательных услуг более низкого качества [14, с. 24].

Перечисленные виды трудовой дискриминации взаимосвязаны между собой, возникать они могут как самостоятельно, так и сразу несколько видов, которые будут усиливать друг друга.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Следовательно, дискриминация имеет место там, где нарушается равенство возможностей в сфере труда, то есть равенство условий для реализации равных прав работников. Исключением может быть лишь правомерное ограничение трудовых прав, обусловленное присущими данному виду труда требованиям, установленными законом и связанными с особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. Такое ограничение должно иметь правомерную, объективно обоснованную цель и устанавливаться законным способом.

Понятие дискриминации тесно связано с понятием «деловые качества», которые понимают как совокупность профессионально-квалификационных и персональных качеств, необходимых для надлежащего исполнения работником определенной трудовой

функции. Но приходится констатировать, что это понятие является довольно размытым в практическом применении. В то же время обстоятельства, не связанные с деловыми качествами, не могут служить основанием для установления любых ограничений. Поэтому ради противодействия любым проявлениям дискриминации в сфере применения наемного труда необходимо прежде всего нормативно определить формально-правовые критерии ее выражения не только в физиологическом, гендерном и социокультурном аспектах, но и профессионально-квалификационном.

Также целесообразным представляется закрепление в трудовом законодательстве понятия прямой и не прямой дискриминации, что позволит защитить работников от негативных последствий внешне нейтральных действий работодателя, которые имеют дискриминационные последствия.

Список использованных источников

1. Сахарук И.С. Правовые основы недопущения дискриминации в сфере занятости в контексте реализации концепции достойного труда / И.С. Сахарук. – К.: Юрайт, 2019. – С. 108-124.

2. Декларация «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации» от 18.06.1998 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 08.03.2021).

3. Прилипко С.М. Право на труд в системе прав человека / С.М. Прилипко, А.М. Ярошенко; под ред. Н.С. Кузнецовой. – М.: Право, 2019. – 760 с.

4. Гетманцева Н.Д. Недопущение дискриминации нации как неотъемлемое условие для утверждения свободы и равенства трудовых прав / Н.Д. Гетманцева. – М.: Юрайт, 2019. – С. 54-60.

5. Денисов А.И. Трудовое право: энциклопедический словарь / А.И. Денисов. – М.: Сов. энцикл., 1963. – 576 с.

6. Сахарук И.С. Недопущение дискриминации в сфере труда как принцип трудового права: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Киев, 2019. – 20 с.

7. Большая юридическая энциклопедия: БЮЭ: самое полное современное издание / В.В. Аванесян и др. – М.: ЭКСМО, 2005. – 686 с.

8. Кодекс законов о труде Украины: офиц. текст [принят ВВР Украины от 10 декабря 1971 г., с изменениями на 14 мая 2014 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>. – (Дата обращения: 08.03.2021).

9. Процевский А.И. Отдельные вопросы единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений / А.И. Процевский. – М.: Юрайт, 2018. – С. 39-48.

10. Хольцер Г. Позитивные действия: что мы знаем? / Г. Хольцер, Д. Ноймарк // Журнал анализа политики и управления. – 2006. – № 2. – С. 60-70.

11. Коррада Р. Индивидуальные трудовые отношения. Международная энциклопедия законов: трудовое право / Р. Коррада, Л. Голдман. – М.: «Волтер Клувер», 2009. – С. 194-198.

12. Конвенция о правах лиц с инвалидностью: Конвенция ООН от 13 дек. 2006 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 09.03.2021).

13. Невежина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений / М.В. Невежина. – М.: Прометей, 2020. – 90 с.

14. Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом / А.Л. Мазин. – М.: Проспект, 2019. – 340 с.

УДК 342.734:341

DOI

ЕВРОПЕЙСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДНР

Ушакова Д.С.,

*преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Богославская К.Э.,

студентка группы Юр-18-1

факультета юриспруденции и социальных технологий

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследована эволюция социальной модели стран-членов ЕС и ее институциональное обеспечение. Идентифицированы европейские